

Nama: Sahrul (231370023)

Jurusan: Ilmu Hadis

Klas: A

Semester: 6

No	Kode Final/Caption Hadis	Data Hadis
A.	Etika Produksi dan Pengelolaan Lahan	
1	Pahala menanam	HR. Shahih al-Bukhari No. 2320
2	Menanam walau kiamat	HR. Musnad Ahmad No. 12902
3	Menghidupkan tanah mati	HR. Sunan Abu Dawud No. 3073
4	Larangan menyewakan tanah yang merugikan	HR. Shahih al-Bukhari No. 2346
B	Etika Distribusi dan Kepemilikan Sumber Daya	
1	Kepemilikan bersama (air, api, rumput)	HR. Sunan Abu Dawud No. 3477
2	Tentang air zamzam (hak akses air)	HR. Shahih al-Bukhari No. 2368
C.	Etika Konsumsi dan Hasil Pertanian	
1	Zakat hasil pertanian (1/10 dan 1/20)	HR. Shahih al-Bukhari No. 1405
2	Batas minimal zakat	HR. Shahih al-Bukhari No. 1405
D	Etika Perdagangan Hasil Pertanian	
1	Larangan menjual sebelum matang	HR. Shahih al-Bukhari No. 2195
2	Kejujuran pedagang	HR. Sunan Tirmidzi No. 1209
3	Larangan menipu (1)	HR. Sunan ibn Mājah 2224
4	Larangan menipu (2)	HR. Shahih Muslim No. 102
5	Keberkahan jual beli jujur	HR. Shahih al-Bukhari No. 2079
6	Sikap mudah dalam jual beli	HR. Shahih al-Bukhari No. 2076
E	Etika Terhadap Hewan dan Lingkungan	
1	Memberi minum anjing (1)	HR. Shahih Muslim No. 2244
2	Menyiksa hewan (unta mengadu)	HR. Sunan Abu Dawud No. 2549
F	Etika Kerja dan Produksi	
1	Makan dari hasil kerja sendiri	HR. Shahih al-Bukhari No. 2076
2	Nafkah sebagai sedekah	HR. Sunan Ibnu Majah No. 2138
G	Etika Sosial dan Tanggung Jawab Ekonomi	
1	Sedekah walau sedikit	HR. Shahih Muslim No. 1610
2	Utang dan tanggung jawab	HR. Shahih al-Bukhari No. 2289
3	Larangan tidak bayar upah	HR. Sunan Ibnu Majah No. 2442
H	Etika Kehidupan dan Orientasi Dunia	
1	Hidup seperti musafir	HR. Shahih al-Bukhari No. 6416
I	Fitnah dan Stabilitas Ekonomi	

1	Fitnah seperti gelombang laut	HR. Sunan Tirmidzi No. 2258
J	Hadis Tambahan Pendukung (Penguat Tema)	
1	Alat pertanian dan kehinaan (interpretatif)	HR. Shahih al-Bukhari No. 2321
2	Hadis penghuni surga (motivasi spiritual)	HR. Shahih Muslim No. 1552
3	Dakwah ekonomi-politik (tanah & kekuasaan)	HR. Sunan Abu Dawud No. 3003
4	Waktu Dajjal (konteks krisis global)	HR. Sunan Abu Dawud No. 4296
5	Pertanian sebagai sedekah (penguat utama)	HR. Sunan Tirmidzi No. 1382
6	Keseimbangan zakat pertanian (penguat riwayat)	HR. Shahih al-Bukhari No. 1484